

SÖZ EDİMLERİNİN YABANCI DİL OLARAK AÇIK VE KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETİMİ İÇİN YAPAY ZEKÂDAN YARARLANMA*

Araştırma Makalesi

Duygu AK BAŞOĞUL** / Cansu AKSU RAFFARD*** / Berkay Sergen AK****

Geliş Tarihi: 22.08.2025 | **Kabul Tarihi:** 20.11.2025 | **Yayın Tarihi:** 31.12.2025

Özet: Dil öğretimi ve öğreniminin amacı dil öğrencilerinin hedef dilde iletişim kurup dil kullanımı aracılığıyla üretim gerçekleştirmesidir. Bunun için isteme, öneride bulunma, kabul etme, reddetme, şikâyet etme, selamlama, hatırlama, özür dileme, teşekkür etme gibi türleri olan söz edimlerini gerçekleştirmek dil eğitimi bağlamında oldukça önemlidir. Dil öğrenme ve öğretme ortamları bu amaç doğrultusunda tasarlanır. Yani dil öğrencisinin hedef dilde gerçek/doğal yaşam durumları ve iletişim ortamları ile karşılaşması, sosyokültürel koşulları da göz önünde bulundurup bağlama uygun olarak söz edimlerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin iki veya çok dilli olma durumları yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla dil öğrenimi ve öğretimi sürecinde çok dilli geçiş süreçlerinin işletilmesi giderek önemsenmeye başlanmıştır. Bu noktada yapay zekâdan yararlanmak mümkündür, çünkü yapay zekâ birçok yönüyle diller arası ve/veya ötesi geçişlere olanak sunmaktadır. Sohbet robotları da bu açıdan oldukça yararlı ve kullanışlı yapay zekâ araçlarıdır. Söz konusu gerekçeyle bu çalışmada, dil öğrencisi ve öğreticilerine söz edimlerinin iki/çok dillilik bağlamında Türkçe, İngilizce ve Fransızca karşılaştırmalı ve açık olarak öğretimine yönelik yapay zekâ destekli bir sohbet robotu geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tasarım temelli olan bu araştırma kapsamında geliştirilen sohbet robotunun, söz edimlerine yönelik açık ve karşılaştırmalı kullanım örnekleri sunma, pratik etkinlikler ve doğal diyaloglar gerçekleştirme ile sosyokültürel tartışmalar yapma bakımlarından dil öğretici ve öğrencileri ile alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık ve karşılaştırmalı öğretim, çok dillilik, sohbet robotu, söz edimleri, yapay zekâ.

UTILIZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EXPLICIT AND COMPARATIVE TEACHING OF SPEECH ACTS AS A FOREIGN LANGUAGE

Research Article

Received: 22.08.2025 | **Accepted:** 20.11.2025 | **Published:** 31.12.2025

Abstract: The aim of language teaching and learning is to enable learners to communicate and produce output in the target language. To achieve this, learners need to perform speech acts such as making requests, suggestions, accepting offers, complaining, greeting, and asking about well-being. Language learning and teaching environments are therefore designed with this goal in mind. In these environments, it is essential for learners to encounter real/natural life situations in the target language and to perform speech acts in context, considering sociocultural conditions. With the advancement of technology, bilingualism and multilingualism have become increasingly common. Consequently, the integration of multilingual transition processes into language teaching has gained importance. At this point, artificial intelligence presents valuable opportunities, as it facilitates transitions between and across languages in various ways. Chatbots are also very useful and practical artificial intelligence tools in this regard. Based on this rationale, this study developed an AI-supported chatbot designed to explicitly and comparatively teach speech acts in Turkish, English, and French, within the context of bilingualism and multilingualism, to language learners and instructors. The chatbot developed within the scope

* Bu çalışma, 24 Kasım 2024 tarihinde Almanya Köln'de düzenlenen "5th International Congress of Bilingualism Studies and European Turks"te sözlü olarak sunulan bildirden hareketle hazırlanmıştır.

** Doç. Dr.; İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; duyguakbasogul@gmail.com 0000-0003-4065-2030

*** Dr.; Paris Yunus Emre Enstitüsü; aksucans@gmail.com 0000-0001-7457-6318

**** Bilim Uzmanı; Bağımsız Araştırmacı; berkaysergen.ak@gmail.com 0009-0004-3043-4587

of this design-based research is expected to contribute to the field by offering clear and comparative examples of speech act usage, providing practical activities and natural dialogues, and enabling sociocultural discussions.

Keywords: Artificial intelligence, ChatBot, explicit and comparative teaching, multilingualism, speech acts.

Giriş

Yapay zekâ (YZ), “bir bilgisayarın insan zekâsıyla yaygın olarak ilişkilendirilen görevleri yerine getirme yeteneği” olarak tanımlanabilir (Britannica, 2024). YZ, bir bilgisayarın veya bilgisayar denetimindeki bir makinenin, genellikle insana özgü akıl yürütme, anlam oluşturma, genellemeler yapma ve geçmiş deneyimlerden yararlanma gibi yüksek bilişsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme becerisi ile ilişkilidir (Nabiyev, 2021).

YZ, çeşitli alanlardan yani bileşenlerden oluşur. Bunlar makine öğrenimi (derin öğrenme ve tahmine dayalı analiz), uzman sistemler, robotik, doğal dil işleme (çeviri, sınıflandırma ve kümeleme, bilgi edinme), görüş (görüntü tanıma, yapay görüş), konuşma (konuşmadan metne, metinden konuşmaya) ve planlama/iyileştirme. Genel bir görünüm aşağıda verilen şekilde sunulmuştur.

Şekil 1

Yapay Zekâ Alanları

(Artık Consulting, 2018'den akt. Romero vd., 2021)

Şekil 1'de yer alan alanlar şöyle açıklanıp ayrıntılandırılabilir (INVENTIV-IT, 2024):

Makine Öğrenimi: Verilere dayalı olarak tahminlerde bulunmak ve kararlar almak için kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel programlamanın tersine, modeller otomatik olarak ayarlanır. Denetimli, denetimsiz ve pekiştirmeli öğrenme gibi farklı türleri vardır.

Uzman Sistemler: Uzman sistemler, belirli alanlarda insanların düşünce süreçlerini taklit eden YZ uygulamalarıdır. Bilgi tabanları kullanarak sorunları çözerler.

Doğal Dil İşleme: Metin verisini yapılandırılmış verilere dönüştürür. Çeviri, sanal asistanlar, ChatBotlar/sohbet robotları, duygu çözümleme ve spam belirleme gibi alanlarda kullanılır.

Konuşma (Tanıma): Konuşmaları yazılı metne, yazılı metinleri ise konuşmaya dönüştürme işlemlerini gerçekleştirir.

Planlama/iyileştirme: Bir amaca ulaşmak için bir dizi eylem planı oluşturma ve iyileştirmeler yapma işlemidir.

Görü(ş): Bilgisayarlara görme yeteneği kazandıran bir YZ bileşenidir. Görüntüleri analiz ederek kararlar alır, insanda olduğu gibi görsel verileri anlar ve yorumlar.

Robotik: Çevreyi algılayabilen, karar verebilen ve eyleme geçebilen otonom veya yarı otonom makinelerin oluşturulmasını içerir.

Sıralanan özelliklerinden dolayı YZ'nin günümüzde askerî, sağlık, mühendislik, eğitim vb. birçok alanda kullanımı yaygınlaşmaktadır. Öyle ki YZ, Cumhurbaşkanlığı yıllık programında (2025) da ilgili alanlar bünyesinde dijital dönüşüm bağlamında kendine önemli bir yer bulmuştur. İlgili programda öğrenci ve öğretmenlerin beceri temelli eğitim bağlamında dijital becerilerinin geliştirilmesine yönelik planlamalar da yapılmış, öğrenme-öğretme ile ders malzemesi ve ölçme-değerlendirme aracı geliştirme süreçlerinde YZ'den yararlanılacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine (D-AOBM) (2001; 2020; MEB, 2021) de dikkat çekilerek öğrencilerin, dil becerilerinin kullanımı bağlamında geliştirilmesine yer verilmiştir.

D-AOBM (2020; MEB, 2021) dil öğrenmeyi, hedef dili kullanmakla eş tutar. Bu bağlamda dil öğrencileri genel ve iletişimsel dil becerilerini işleterek eylemler gerçekleştirirler. İlgili eylemleri gerçekleştirirken gerçek yaşam durumlarına dayalı çeşitli ve farklı iletişim ortamını yani bağlamı yansıtan dil görevleri ile karşılaşır ve bu görevleri etkileşim kurarak tamamlayarak hedef dilde üretim sağlarlar. Yani dil yapılarını da içerisine alıp eylem ve görev odaklı etkinliklerle dilin edimsel boyutunun öncelenecek iletişimsel ortamda gerçekleştirilen bir dil öğrenme sürecinin benimsenmesi öğrenciler tarafından bilgilerin işlemsel olarak özümsemesini destekler. Dolayısıyla bu noktada dil öğrenme ve öğretim sürecinde söz edimlerinin, çeşitli iletişim durumları dikkate alınarak gerçekleştirilmesinin ön plana çıktığı açıktır. İlişkili olarak ders malzemeleri ve görevler de bireyin iletişim amacı ve sözcülerinin taşıdığı anlamlar ile sözcüleme koşulları ve bağlamlar dikkate alınarak tasarlanır; çünkü bir sözcüğün bilgi verme, söz verme, emretme, uyarı vb. edimlerden hangisini amaçlayarak üretildiğini anlamlandırabilmek için bağlamın yani iletişim ortamının değerlendirilmesi gerekmektedir (Onursal Ayırır, 2023). Böyle bir öğrenme-öğretme süreci, hedef dilde farklı iletişim durumları dikkate alınarak üretimi de destekleyecektir. Dolayısıyla yabancı/ikinci dil öğrenme ve öğretim sürecinin temelinde söz edimlerini gerçekleştirme olduğu söylenebilir.

1. Kuramsal Çerçeve

1.1. Söz Edimleri Kuramı

Söz ediminde söz, dili; edim ise eylem kavramını karşılamaktadır (Polat, 2010). Söz edimleri kuramı ise Austin tarafından ortaya atılmış, öğrencisi Searle tarafından geliştirilmiştir. Austin'e göre (2017) bir şey söylemek, bir şey yapmaktır; ya da kişiler bir şey söyleyerek veya söylerken bir şeyler yaparlar. Bu açıdan bakıldığında söz sözcülemenin bir edimde bulunmakla ilişkilendirildiğini söyleyebilmek mümkündür. Fidan (2017) söz edimi kuramında, sözcük dizimlerinin doğurduğu anlamlar ve bu anlamların iletişim durumlarına göre çözümlenme biçimleri üzerine çalışıldığını belirtmektedir. Yani burada metin üreticisi de

dikkate alınır. Bununla birlikte konuřan, konuřtukları ile yazan ve yazdıkları arasındaki iliřki ile bu iliřkinin anlamlandırma sürecine etkisi de inceleme konusu edinilmiř olur (Kerimođlu, 2014).

Söz edimleri kuramında söz edimleri, iletiřimin en küçük birimi ve anlam aktarımının temel yapı tařı olarak görölür. Bu edim sözler ise çeřitli açılardan kendilerine biçilen deđer ile iletiřim ya da kullanım amaç ve durumları göz önünde bulundurularak incelenip sınıflandırılabilir (Öztürk ve Aytan, 2023). Searle (2000), söz edimlerini beř bařlık altında sınıflandırmıřtır:

Kesinleyiciler: Bu söz edimi türünde, sözün dođruluđuna yönelik konuřucunun yükümlölük altına alınması amaçlanır. İleri sürmek, iddia etmek, bildirmek, yadsımak, savunmak, bilgi vermek, aktarmak, ısrar etmek, varsaymak, tahmin etmek, yemin etmek, itiraf etmek, řikâyet etmek, tanıklık etmek, öneride bulunmak gibi edimsöz edimleri iřletilir.

Yöneltiler: Bu söz edimi türünde, dinleyiciye bir řey yaptırmak amaçlanır. Sormak, emir vermek, buyurmak, rica etmek, yalvarmak, dua etmek, istemek, yasaklamak, izin vermek, öneride bulunmak, ısrarcı olmak gibi edimsöz edimleri iřletilir.

Yükleyiciler: Bu söz edimi türünde, gelecekte bir řeyi yapmaya yönelik konuřucunun yükümlölük altına alınması amaçlanır. Söz vermek, tehdit etmek, yemin etmek, reddetmek, teklif etmek, güvence vermek, kabul etmek gibi edimsöz edimleri iřletilir.

Dıřavurucular: Bu söz edimi türünde, edimin önerme içeriđi dođrultusunda konuřucunun ruhsal durumunu dıřa vurması amaçlanır. Teřekkür etmek, tebrik etmek, özür dilemek, taziyede bulunmak gibi edimsöz edimleri iřletilir.

Bildirgeler: Bu söz edimi türünde, konuřucunun önerme içeriđi dođrultusunda bir deđiřiklik yapması amaçlanır. İstifa etmek, kovmak, atamak gibi edimsöz edimleri iřletilir.

Köse ve Özsoy'a göre (2022, s. 5) sözlü iletiřimin "önemli bir bölümünü teřekkür etmek, özür dilemek, rica etmek, tehdit etmek, kabul etmek, reddetmek gibi konuřurken aynı anda o eylemin gerçekteřirildiđi ifadeler olarak tanımlanan" söz edimleri oluřturmaktadır. Öte yandan bu kullanım alanları ile iletiřim durumları dillere göre farklılařabilmektedir. Bu gerekçeye söz edimlerinin açık, planlı ve karřılařtırmalı olarak öđretimi bir yöntem olarak benimsenebilir. Aksu Raffard (2022) da söz edimlerinin açık öđretimini benimsediđi çalıřmasında olumlu kazanımlar elde etmiřtir. Öđrencilerle yapılan görüřmelerde modelin, çeřitli gerçekte yaşam durumları bağlamında iletiřimsel ve edimsel edinçler ile konuřma becerisinin geliřimine katkı sađladıđı anlařılmıř; bunun yanı sıra öđrencilerin gündelik yařantılarında söz edimleri takımlarından yararlanabildikleri ve sözcük dađarcıkları ile sesletimlerinin geliřtiđi gözlemlenmiřtir. Dolayısıyla söz edimlerinin açık öđretimini dil kullanımını çeřitli ve farklı iletiřim durumları odađında desteklediđi söylenebilir.

1.2. Söz Edimlerinin Açık ve Karřılařtırmalı Öđretimi

Edimsel becerinin kazandırılması bağlamında yapılan çalıřmalar göz önünde bulundurulduđunda söz edimlerinin açık olarak öđretimini etkili bir yol olarak sunulduđu dikkati çekmektedir. Bunda üzerine çalıřılacak söz ediminin adının açıkça söylenmesi ile

planlı ve edimsel bilgilere ilişkin üst dil ve tartışmalara yer verilmesinin etkisinin olduğu söylenebilir. Olshtain ve Cohen (1990) söz edimlerinin açık olarak öğretimine yönelik kimi önerilerde bulunmuştur. Bunlar çeşitli konuşma tamamlama görevleri, diyaloglarla çalışma, bilgi kartları hazırlama, canlandırmalar yapma, durumu değerlendirme, geri bildirim alma ve tartışma olarak sıralanabilir. Yanı sıra bu etkinliklerin hem söz edimi türleri hem de farklı diller üzerinden karşılaştırmalı olarak yapılabileceğine değinmişlerdir. Bu bağlamda söz edimlerinin açık ve karşılaştırmalı öğretimine yönelik şöyle bir aşamalandırma yapılabilir (Cohen, 1996):

- Öğretimi yapılacak söz ediminin adını açıkça söyleme, dersin amacı ile dilsel görevleri sunma ve sözlü ve/veya yazılı ya da görsel metinler ile girdi sağlama,
- Görev odaklı etkinlikler aracılığıyla girdiyle çalışma ve dil kullanımını sağlama,
- İletişim veya sorun çözmeye yönelik durumlar oluşturarak bireysel veya gruplar hâlinde canlandırma yapma, canlandırma için hazırlık süresi verme,
- Öğrencilerin söz edimlerine yönelik kullanımlarını kültürel tartışma ve karşılaştırmalar yaparak değerlendirme,
- Canlandırma etkinliğine yönelik geri bildirimde bulunma.

Cohen (1996) ilgili çalışmasında yabancı/ikinci dil olarak söz edimlerinin öğretiminde dil aktarımı/transferi olgusunu da dile getirmiştir. Bu tip diller arası aktarım/transfer sürecini temel alan söz edimi çalışmalarının yaygınlaşması yönünde öneride bulunmuştur. İki ve/veya çok dillilik bağlamında diller arası geçiş ile olumlu ve bilinçli aktarımı/transferi desteklemek amacıyla söz edimlerinin öğretimi sürecinde YZ'den yararlanmak kolaylaştırıcı bir yol olarak değerlendirilebilir.

1.3. Söz Edimlerinin Öğretiminde Yapay Zekâdan Yararlanma

Günümüzdeki dil eğitim süreçleri göz önünde bulundurulduğunda artık tek dilli öğrenme-öğretme ortamları yerine diller arası geçiş süreçlerini işe koşan çok dilli öğrenme ortamlarının benimsendiği görülmektedir (Bal ve Aksu Demiral, 2021; Bican, 2019; Karaca, 2023). Bu tip geçişli dil süreçleri sayesinde “iletişim durumunun gerektirdiği şekilde bireyler tüm dil kaynakları arasında geçiş yapabilir, aynı zamanda tüm dil ötesi kaynaklarını kullanabilirler” (İlhan, 2023, s. 1). Bu bağlamda YZ kullanımı oldukça önemli ve yararlı olabilir. Karakuş ve diğerlerinin (2025, s. 1176) çalışmalarının bulguları da YZ modellerinin “diller ötesilik yapılan ortamların çeşitliliğini ve bireylerin birden fazla bağlamda bu stratejiyi kullanma eğilimini dikkate alması gerektiğini ortaya koymaktadır. Model, kullanıcıya özel bağlam analizi yaparak dil öğrenimini ve diller ötesilik süreçlerini daha etkili şekilde destekleyebilir.”

YZ günümüzde artık okuyabilen, okuduğunu anlayabilen hatta görsel dil modellerinden yararlanarak insan dillerini taklit edebilen bir konuma erişmiştir. Bu açıdan bakıldığında YZ, dilden dile çeviri ve yazılı metinden konuşmaya ya da konuşmadan yazılı metne aktarım çalışmaları yapabilmekte; şiir, öykü, rapor, fiyat listesi, özet, inceleme, bülten vb. oluşturabilmekte; bunun yanı sıra chatbotlar/sohbet robotları ve akıllı asistanlar aracılığıyla bireylerle yaşanan sorunları paylaşmak, sorunlara hızlıca çözüm önerileri üretmek ve önemli/odak noktaları belirlemek amacıyla ölçünlü dili kullanarak iletişim kurabilmektedir (Kıran ve Eziler Kıran, 2023). Tüm bu süreçte konuşurların doğal dil üretim süreçleri de bilgi

tabanlarına kaydedilip iřlemlenebilmekte; ardından bu veriler, gereksinimler dođrultusunda amaca uygun olarak kullanılabilir. Bu durum YZ'yi dil eđitimi alanında da kullanılabilir kılmıřtır. Örneđin Zileli (2023) yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öđretimi alanında YZ'den anlama (sözcük öđrenimi, okuma vb.) ve anlatma (sesletim, diyalog oluřturma, metin yazma vb.) çalıřmaları, çeviri uygulamaları, geri bildirim, konu anlatımı ve etkinlik tasarlama gibi amaçlarla yararlanılabileceđini ileri sürmüřtür. Ensslin ve Cedric (2013) bu durumu, insan-bilgisayar etkileřimi olarak adlandırmıřtır. D-AOBM'nin (2020; MEB, 2021) tamamlayıcı cildinde ilgili durum kendisine çevrim içi etkileřim kavramıyla yer bulmuřtur.

Çevrim içi etkileřimde iletiřime aracılık eden bir makine vardır. Bireyler bu makine ile çevrim içi karřılıklı konuřma ve tartıřma ile hedef odaklı çevrim içi iřlemler ve iř birlikleri gerçekteřirler. İlgili süreç, farklı ve çeřitli kanalları iře kořma ile bađlamalarla çalıřmayı olanaklı kılar (CEFR, 2020; MEB, 2021). Örneđin bir ürüne yönelik istekte bulunulabilir, yařanan sorunlar ile řikâyetler dile getirilebilir ve çözüm önerileri sunulabilir. Bunun yanı sıra dođal diyalog veya sohbet süreçleri iřletilip selamlama, tanışma, hatır sorma, söz verme, kabul ya da reddetme gibi eylemler gerçekteřirilebilir. Söz konusu durumlar söz edimleri ile dođrudan iliřkilidir. Dolayısıyla söz edimlerinin öđretiminde çevrim içi etkileřimi dikkate almak oldukça önemlidir. Bu bakımdan ilgili amaca ulařma konusunda YZ'den yararlanılabilir.

2. Arařtırmanın Amacı

Çalıřmada yukarıda sunulan kuramsal çerçeveyle gerekçe ve önem dođrultusunda söz edimlerinin iki/çok dillilik bađlamında Türkçe, İngilizce ve Fransızca karřılařtırmalı ve açık olarak öđretimine yönelik dil öđrenici ve öđreticileri için YZ destekli bir sohbet robotu geliřtirilmesi amaçlanmıřtır.

Özkan (2024) yabancı/ikinci dil öđretiminde sohbet robotlarından bir konuyu açıklama, etkinlikler oluřturma, örnek metinlerle çalıřma, geri bildirim alma ve diyaloglarla çalıřma gibi amaçlarla yararlanılabileceđini belirtmiřtir. Bu arařtırmada da geliřtirilen sohbet robotu aracılıđıyla dil öđrencilerinin Türkçe-İngilizce-Fransızca karřılařtırmalı olarak söz edimleri ve çeřitlerine yönelik bilgi edinmeleri, örneklerle çalıřmaları, sosyokültürel tartıřmalar yapmaları ve dođal diyaloglar oluřturup sohbet ederek iletiřimsel becerilerini geliřtirmeleri hedeflenmiřtir.

Yukarıda sunulan amaç ve hedefler dođrultusunda öđrenim ve öđretim bađlamında bota nasıl sorular sorulabileceđi, yani botun nasıl çalıřtırılacađı hakkında komut/yönergeler (prompt) aracılıđıyla örneklendirmeler yapılmıřtır. Böylelikle istek, rica, öneri, řikâyet, hatır sorma, selamlama, teřekkür etme vb. açasından söz edimlerine yönelik çeřitlilik sađlanacađı düşünölmüřtür. İlgili sohbet robotunun; söz edimlerinin açık ve karřılařtırmalı olarak öđrenim ve öđretimine yönelik dil öđrenici ve öđreticileri için yol gösterici olacađı düşünölmektedir. Çünkü řen'in (2023) de belirttiđi gibi dil eđitimi alanında YZ destekli araçlardan yararlanmak; öđrencilerin dil becerilerini geliřtirip denetleme ve ölçmede, bunun yanı sıra geri bildirim sađlamada oldukça etkili bir yol olarak deđerlendirilebilir. İlgili araçlar sayesinde dil becerileri ile dil bilgisi ve söz varlıđı alanlarında hem sınıf içi hem de sınıf

dışında etkileşime dayalı, bireyselleştirilmiş destek ve dönütler sağlayabilecek verimli ortamlar tasarlayabilmek mümkündür. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen sohbet robotu aracılığıyla söz edimlerinin geliştirilmesine yönelik çevrim içi etkileşim temelinde, YZ'ye dayalı bir öğrenme ve öğretim önerisi sunulmuştur.

3. Yöntem

Çalışmanın bu bölümünde yukarıda verilen kuramsal açıklamalar ile amaç doğrultusunda YZ destekli sohbet robotunun geliştirilme ve iyileştirilme süreci, yöntemsel olarak ayrıntılandırılarak aktarılmıştır.

3.1. Araştırmanın Modeli

Çalışma, tasarım temelli araştırma özelliği taşımaktadır. Tasarım temelli araştırmalar, ağırlıklı olarak teknoloji destekli öğrenme veya e-öğrenme ortamlarının geliştirilmesine yönelik alanlarda öncelikli olarak tercih edilir (Kuzu vd., 2011; Wang & Hannafin, 2005). Tasarım tabanlı araştırmalarda araştırmacı ve/veya uygulayıcılar araştırmanın tüm aşamalarında yansıtımlar da yaparak etkin bir rol üstlenirler. Burada belirli bir uygulamanın test edilme sürecinden çok tasarım çözümüne yönelik aşamalı bir iyileştirme amaçlanır. Kullanım aşamasında, amaç doğrultusunda yerinde müdahale ve değişiklik ile düzenleme yapmayı öngören esnek bir yaklaşım izlenir. Böylelikle öğrencilerin deneyimlerinden hareketle yapılan öğretimsel müdahaleler doğrultusunda öğrenmeye yönelik bileşenler de açığa çıkarılmış olur (Scott vd., 2020). Yani tasarım temelli araştırmalarda bir aracın nasıl ve hangi amaçla kullanılabileceğine yönelik sorulara yanıt ve çözüm aranır (Campanella & Penuel, 2021). Böylelikle öğrenci ve öğreticiler için öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik destek sağlanmış olur.

Bu araştırmada dil öğrencilerinin iletişimsel becerilerini geliştirmek amacıyla iki/çok dillilik bağlamında, dil eğitiminin temel hedefinde yer alan söz edimlerinin açık ve karşılaştırmalı öğretimine yönelik bir sohbet robotu tasarlanmıştır. Bu amaçla öncelikle öğrenci gereksinimleri ve kuramsal çerçeve göz önünde bulundurularak yapay zekânın işleyiş süreci ile söz edimlerinin öğretim hedefleri odağa alınarak bir tasarım planlaması yapılmıştır. Çalışmada herhangi belirli bir grup üzerinden deneysel bir uygulama veya planlı bir eylem gerçekleştirilmemiş; uzman/kullanıcı görüş ve önerileri dikkate alınarak sohbet robotu tasarım ve iyileştirme süreçleri işletilmiştir.

3.2. Söz Edimleri Sohbet Robotunun Tasarım Süreci

3.2.1. Yapay Zekânın İşleyişi ve Modelleme Aşamaları

YZ'de, insan zekâsı taklit edilerek belirli görevleri yerine getirmek için makineler/bilgisayarlar aracılığıyla bilgiler toplanıp yinelemeli olarak biriktirilerek işlenir. Böylelikle sürekli olarak iyileştirme yapılmış olur. İyileştirmenin sınırları, verilerin nitelik ve niceliğiyle ilişkilidir. Alan yazınında büyük veri olarak adlandırılan bu veriler sayesinde YZ çalışır; fakat tüm bu işleyiş YZ'nin zeki olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Bunun yanında bilgiler arasında bağlantılar kurabilmesi dolayısıyla öğrenebilmesi de önemlidir. Büyük veri bu bağlamda insan beynindeki sinir ağları işlevini üstlenerek veriler ile işlemcileri arasında bağlantı kurabilmektedir. Dolayısıyla YZ, kendisine yüklenen veriler yani girdileri

istenen bilgiler dođrultusunda iřleyip sonular retir. Makine đrenimi sayesinde ise artık dođrudan bir insan tarafından girdi sađlanmadan dahi YZ, kendi bilgi tabanından hareketle girdilerini oluřturarak istenenler dođrultusunda iřlemler gerekleřtirip sonular retebilmek iin bađlantılar kurabilmektedir (Kıran ve Eziler Kıran, 2023). Bu bađlamda YZ'nin iřleyiř sreci Őekil 2 dođrultusunda Őyle zetlenebilir.

Őekil 2

Yapay Zekânın İřleyiři

(Coderspace, 2024)

YZ'de ilk adım "veri toplama"dır. Bylelikle sisteme girdi sađlanmış olur. Girdiler sistemin đrenme kaynakları olarak deđerendirilebilir. Ardından "veri hazırlama" sreci gelir. Veri hazırlama adımında ilgisiz veriler atılır, kalan veriler sistemin anlayabileceđi bir biime dnřtrlp dzenlenerek hazır duruma getirilir. nc adım "algoritma seme"dir. Burada YZ'nin verileri iřleme srecine ynelik ynergeler geliřtirilir. Konuřma tanıma, dođal dil iřleme vb. ama ne ise ona gre algoritma seimi yapılabilir. Drdnc adımda ise "modeli eđitme" iřlemi yapılır. Burada sistem, tahmine dayalı analizler gerekleřtirmeyi ve kararlar almayı đrenir. Beřinci adım "modelin test edilmesi" srecidir. Verilen eđitimden sonra modelin iřleyiř sreci ile performansı test edilir. Gerekirse model eđitme iřlemleri yinelenip artırılabilir. Altıncı adımda modelin, gerek dnyadaki bir uygulamaya "dađıtım"ı yapılır. Birok modern YZ sisteminin zaman ierisinde đrenme ve uyum sađlama yeteneđine sahip olması nedeniyle model, "srekli đrenme"ye aıktır. Bylelikle daha fazla veri topladıka performansı artırılarak model, daha verimli biimde kullanılabilir. "Srekli đrenme", iřleyiř srecinin yedinci ve son adımıdır (Coderspace, 2024). Arařtırma kapsamında YZ destekli sohbet robotu tasarlanırken bu ařamalar gz nnde bulundurulmuřtur.

3.2.2. Edimbilimsel Temeller ve ereve: Sz Edimleri đretimi

Sohbet robotunun tasarımı srecinde sz edimlerinin đretimine ynelik ise Cohen ve Ishihara'nın (2020) ařađıda sunulan nerileri odađa alınmıřtır. Dolayısıyla dil đrenici ve đreticilerinin geliřtirilen sohbet robotu aracılıđıyla bu eylemleri gerekleřtirebilmelerinin de hedeflendiđini syleyebilmek mmkndr.

- Hedef kltrn dili kullanım biimleri ve sosyokltrel zellikleri aısından farkındalık sađlamak,
- Etkileřimsel ıktı retimini desteklemek,
- Sz edimleri đretiminin amacını aıka paylařmak,

- Söz edimlerinin gerçekleştirme biçimlerine yönelik dilsel özelliklere odaklanarak geri bildirimde bulunmak,
- Dikkatleri hedef dilin kullanımına yoğunlaştırarak gözlemlere rehberlik etmek,
- Edimsel kuralların kültürel olarak açıklanmasını sağlamak,
- Söz edimlerinin kullanımsal olarak anlaşılması açısından yorumlarda bulunmak.

Yabancı ve ikinci dil olarak dil öğretimi alanında yapılan edimbilimsel araştırmaların önemli bir bölümü, iki dilli ya da karşılaştırmalı çalışmalar biçiminde özellikle İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa dilleri odağa alınarak yürütülmüştür. İngilizce ile Japonca, İspanyolca ya da Almanca gibi diller arasında gerçekleştirilen araştırmalar; doğrudanlık ve nezaket stratejilerindeki kültürel farklılıkları ve edimsel aktarım olgusunu ortaya koymuştur (Bardovi Harlig, 2013; Kasper & Rose, 2002). Benzer biçimde Fransızca ile Vietnamca veya Çince gibi Asya dillerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda, kültürler arası nezaket algısı ve yumuşatma stratejilerinin kullanımında belirgin farklılıklar saptanmıştır (Tran & Kinginger, 2008). Almanca ise çoğunlukla Slav ve Latin dilleriyle karşılaştırılmış; ret, istek ve özür gibi söz edimlerinin gerçekleştirilme biçimlerinde kültürler arası değişkenlikler ortaya konmuştur (Barron, 2003; House, 2013). Bu çalışmalar, iki dilli bireylerin ve yabancı dil öğrenenlerin dilsel ve kültürel normlar arasında nasıl bir edimsel müzakere süreci yürüttüklerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

3.2.3. Sohbet Robotunun Geliştirilmesi: Bilgi Tabanı ve Uygulama Süreci

Söz edimleri konusunda Türkiye temelli alan yazınına bakıldığında genellikle İngilizce, Fransızca, Japonca ve Türkçe odağında karşılaştırmalara gidildiği görülmektedir. Türkçe odağında yürütülen söz edimi araştırmalarında genel eğilim; Türkçenin hedef dil olarak değil, çoğunlukla karşılaştırmalı veya yabancı dil öğretimi bağlamında araç dil olarak ele alınması yönündedir. Örneğin, Türkçe–İngilizce karşılaştırmalı çalışmalarda özür (Aydın, 2013), reddetme (Çiftçi, 2016) ve yakınma (Can ve Cengizhan, 2015) söz edimleri incelenmiş; ikinci dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin ana dili İngilizce olan konuşurlara göre daha dolaylı veya biçimsel stratejiler kullandıkları belirlenmiştir. Benzer biçimde, Türkçe–Japonca karşılaştırmalarında (Önalın ve Çakır, 2018) Japonca öğrenen Türk öğrencilerin istek söz edimlerinde doğrudanlık düzeyini Türkçedeki örüntülere göre ayarladıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmalara ek olarak Fransızca–Türkçe ekseninde gerçekleştirilen araştırmaların da çoğunlukla Fransızca öğretimi bağlamında yürütüldüğü görülmektedir. Örneğin Onursal ve Korkut'un (2023) Fransızca ve Türkçedeki “iyi dilek” kalıplarını karşılaştırdıkları çalışmada, Türkçe referans dil olarak kullanılırken hedef dil Fransızca olmuştur; ayrıca Türkçede doğrudan ve kalıplaşmış ifadelerin, Fransızcada ise dolaylı ve duygu yüklü kalıpların tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer biçimde Gökduman'ın (2015) “devoir (gerekmek, zorunda olmak)” ve “pouvoir (-ebilmek/yapabilmek/mümkün olmak)” eylemlerinin Türkçedeki karşılıklarını incelediği çalışmasında da kiplik kullanımının iki dil arasında farklı biçimlerde kurgulandığı; Fransızcada zorunluluk ve izin bildiren yapıların daha katı kurallarla düzenlendiği; Türkçede ise bağlama dayalı olarak daha esnek biçimde kullanıldığı belirlenmiştir. Her iki çalışma da Türkçeyi referans dil olarak kullanmakla birlikte hedef dilin Fransızca olması nedeniyle Türkçe merkezli söz edimi öğretimi açısından sınırlı bir çerçevede

sunmaktadır. Bu noktada Trke-İngilizce-Fransızca lsn kapsayan ve Trke bakıř aısını temel alan bilgi tabanlarının, dijital platformların ve dođal Trke kullanım rneklerinin oluřturulması nem tařımaktadır. Byle bir ynelim, hem Trkenin edimsel đretiminde zgn modellerin geliřtirilmesine hem de yapay zekâ tabanlı dil đretim aralarının daha gvenilir biimde eđitilmesine katkı sađlayacaktır.

Yukarıda sunulan ereve dođrultusunda arařtırmada Trke, Fransızca, İngilizce karřılařtırmalı alıřmalar yrtlmřtir ve YZ'nin eđitilmesi Trke odađında ilerlemiřtir. Byle bir ynelimde ayrıca YZ aralarının Trke iin hatalı dil kullanımları sunması ve dođal/gerek kullanım durumlarını yansıtamamıř olması etkili olmuřtur. rneđin Katı ve Can'ın (2024) arařtırmasında ChatGPT-3.5'in yabancılara Trke đretimi bađlamında dzey uygunluđu bakımından metin retme yeterliđi incelenmiřtir. alıřmada ChatGPT-3.5 tarafından retilen sekiz metin; dil bilgisel yapı, sz varlıđı, dzey uygunluđu, konu btnlđu ve metinsellik ltleri aısından deđerlendirilmiřtir. Alan uzmanlarının grřleri dođrultusunda metinlerin yarısının hedeflenen dzeye uygun olduđu, diđer yarısının ise dzey ltlerini karřılamadıđı belirlenmiřtir. Bu bulgu, ChatGPT-3.5'in yabancılara Trke đretiminde dzey temelli metin retiminde sınırlı bir bařarıya sahip olduđunu gstermektedir. Zileli (2023) ise alıřmasında ChatGPT zerinden benzer sorunlara dikkat ekmiř; ilgili YZ aracının Trke eviri, anlamsal ya da szdizimsel olarak dođru tmce kullanımı, uygun geri bildirim sunma ve dil dzeyleri ile bađlama uygun dil yapılarının kullanımı konularında eksiklerinin bulunduđunu ileri srmřtir. Bu bađlamda YZ aralarını dil đrenimi ve đretimi srecinde kullanmayı yararlı bulsa da ilgili YZ aralarının -Trke zelinde- depolama zeliklerinden de yararlanılarak eđitilmesi ve komutlar bakımından eřitlendirilip desteklenmesi konularında nerilerde bulunmuřtur. Bununla birlikte 11 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Teknik niversitesi TMER ev sahipliđinde, Trkenin yabancı dil olarak đretiminde nceliklendirilmesi gereken YZ destekli arařtırmaları belirleme amacıyla gerekleřtirilen arama konferansında da alan uzmanları tarafından sz konusu durumun gerekliliđi dillendirilmiřtir. Sz edimleri sohbet robotunun geliřtirilmesi byle bir gereksinimi karřılama amalıdır ve đrencilerin dil đrenme srelerini desteklemek hedeflenmektedir.

Sohbet robotu, Google'nin YZ uygulaması Gemini 2.5 Flash kullanılarak geliřtirilmiř; ayrıca C# programlama dili ile desteklenmiřtir. Geliřtirilen sohbet robotu iin alan yazınından hareketle (bk. Ak Bařođul ve Aksu Raffard, 2023; Aksu Raffard, 2018; Aksu Raffard, 2022; Aksu Raffard ve Kerimođlu, 2021; ađ, 2022; 2023; ađ ve Blkbař Kaya, 2021a; ađ ve Blkbař Kaya, 2021b) Trke sz edimlerinin tanımlarını, aıklamalarını, kullanım alanlarını yani iletiřim durumlarını ve rneklerini karřılayan bilgi tabanı hazırlanmıř, sohbet robotu bu veri seti dođrultusunda eđitilmiřtir. İlgili arařtırmacıardan kullanım izni alınmıřtır. Sz konusu alıřmaların verileri ana dili konuřurlarından veya gerek/dođal iletiřim durum ya da ortamlarından toplanmıřtır. Dolayısıyla geliřtirilen sohbet robotunun veri tabanının Trkenin gerek/dođal kullanım alan ve rneklerini yansıtıđı aıktır. Sohbet robotu bu zelliđiyle diđer genel YZ aralarından ayrılmaktadır. Dil đrencisi bu robot sayesinde gerek/dođal kullanım rnekleriyle alıřabilme olanađı bulacaktır. İlgili durum hata olasılıđını da en aza indirmektedir. İngilizce ve Fransızca yani iki/ok dillilik ve karřılařtırmalı đretim bađlamında ise robotun kendi bilgi tabanından yararlanılmıřtır.

3.3. Söz Edimleri Sohbet Robotunun İyileştirilmesi

Sohbet robotunun iyileştirilmesi sürecinde farklı disiplin ve yaş gruplarında yer alan uzmanlardan sohbet robotunun kullanımıyla ilgili geri bildirim alınmış ve gelen öneriler doğrultusunda robotta şu düzenleme ve iyileştirmeler yapılmıştır:

- Karşılama sayfasında her ana başlığın (karşılaştırmalı örnekler, pratik etkinlikler, doğal diyalog, sosyokültürel tartışma) altına, söz edimi türleriyle ayrı ayrı çalışma olanağı sunması amacıyla sekmeler (selamlama, hatırlama, rica etme vb.) açılmıştır. Böylelikle sohbet robotuyla çalışılabilecek söz edimi türleri belirginleştirilmiş ve karışıklık önlenmiştir. Bununla birlikte sekmeler, her söz edimi için ana başlıklar odağında komut/prompt ile desteklenmiştir.
- Üç dilde karşılaştırmaların belirginleştirilmesi bakımından görsel düzenlemeler yapılmıştır. Söz edimi türleri vurgulu olarak gösterilmiş; tanımlar, açıklamalar, örnekler ve benzerinin ayrıştırılması için çeşitli yazı tiplerinden ve tablolardan yararlanılmıştır.
- Robotun kullanıcılarla siz dili ile iletişim kurması sağlanmıştır.
- Kullanıcıların üç dilde sözlü olarak ileti göndermelerini sağlayacak biçimde mikrofon eklenmiştir; fakat robotun seslendirmesi doğal bulunmadığı için bunun üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Güncel kuramsal çerçeve takip edilerek sohbet robotunun iyileştirilmesi çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir. Bununla birlikte araştırmacılar da iş birliği içerisinde çalışmakta ve yansıtma yoluyla iyileştirme sürecini desteklemektedir. Yani robotun eğitilmesi çok yönlü olarak ilerlemektedir.

3.4. Söz Edimleri Sohbet Robotunun Özellikleri

Tasarlanan sohbet robotu dil öğrencileriyle/kullanıcılarla etkileşime girer, istekleri anlar, gerektiğinde Google Gemini'nin YZ sistemine danışarak yanıtları profesyonel biçimde iletir. Veri tabanı yönetimi sistemi, ayar ve konfigürasyon yöneticisi, log kayıt sistemi, kural motoru ve bilgi tabanı servislerinden oluşan sohbet robotu bu bileşenlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak kullanıcılara kesintisiz ve doğal bir sohbet deneyimi sunar. İlgili süreçte dil öğrencilerinin/kullanıcıların aktif konuşmalarını tespit edip son beş iletiyi çözümler. Böylelikle kullanıcıların geçmiş deneyim ve seçimlerini anımsar, isteklerine hızlıca yanıt verir. Karmaşık durumlarda ise Google Gemini'nin YZ sistemine danışır. Bunun için kullanıcı mesajlarını YZ'nin anlayacağı formata çevirir, gelen yanıtları işleyip doğal dil formatına dönüştürür. Yanıtların doğal ve akıcı olmasını sağlayan akıllı yanıt sistemine sahiptir. Yanı sıra kurallarını kontrol eder, hataları en az düzeyde tutar ve kısa sürede kullanıcının isteğine uygun yanıtlar üretir. Bu sayede gereksiz yinelenmeleri temizler, uygun bağlayıcıları ekler ve bağlama uygun yanıt üretir. Böylelikle tutarlı ve doğal bir sohbet deneyimi sağlanmış olur.

Tasarlanan sohbet robotu, yazışma ve konuşmaları düzenli ve anlaşılır bir formatta tutar. Kullanıcı ile robotun yazışma ve konuşmaları, kronolojik olarak kaydedilip görüntülenir. Bu sayede yazışma/konuşma akışı doğal ve takip edilebilir kalır, kullanıcı deneyimi korunmuş olur; fakat araştırmacıların, kullanıcıların kişisel bilgilerine erişilemez. Yani tüm kullanıcılar

anonim özelliktedir. Ek olarak iletiřim butonu üzerinden kullanıcıların sorun ve önerileri alınıp gerekli çözümler üretilir. Böylelikle kullanıcı memnuniyetini artırmak hedeflenir.

4. Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde sohbet robotunun tanıtımı yapılarak kullanımına yönelik örnekler sunulmuřtur. Sohbet robotunun kullanımına yönelik verilen komut/yönergeler arařtırmacılar tarafından oluşturulmuřtur; sohbet robotunu kullanan diđer kullanıcıların konuşma ve yazıřmalarından herhangi bir alıntılama yapılmamıřtır.

4.1. Söz Edimleri Sohbet Robotu Karřılama Sayfası

řekil 3'te sunulan sohbet robotu karřılama sayfası, dil öğrenimi sürecini kullanıcı dostu ve etkileřimli bir biçimde tasarlanmanın başarılı bir örneđini sunmaktadır. Bu sayfa, öğrencilere “söz edimleri” kavramını somut örneklerle açıklarak ne üzerine nasıl çalışacakları konusunda net bir ön bilgi sunmaktadır. Söz konusu yaklaşım, dilbilimsel terimlerin soyutluđunu gidererek öğrencilerin pratik uygulamalarla bađlantı kurup amacına göre eyleme geçmesini kolaylařtırır.

řekil 3

Söz Edimleri Sohbet Robotu Karřılama Sayfası

Merhaba! Ben söz edimleri asistanınız!

“Söz edimleri” nelerdir?
Konuşurken yaptığımız her şey bir söz edimidir. Örneđin:

- “Nasılsın?” diye sorduđunuzda bir hatır sorma söz edimi gerçekleştiriyorsunuz.
- “Kapıyı kapatır mısın?” dediđinizde bir istekte bulunuyorsunuz.
- “Özür dilerim” dediđinizde özür diliyorsunuz.
- “Teřekkür ederim” dediđinizde bile bir söz edimi gerçekleştiriyorsunuz.

Bugün hangi söz edimi üzerine çalışmak istersiniz?

Karřılařtırmalı Örnekler
Söz edimleri ile ilgili Türkçe-İngilizce-Fransızca karřılařtırmalı örnekler.

Selamlama Hatır Sorma Rica Etme Öneride Bulunma
Kabul Etme Reddetme řikayet Etme Özür Dileme
Teřekkür Etme

Pratik Etkinlikler
Söz edimleriyle ilgili çalışmanız için pratikler ve testler.

Dođal Diyalog
Benimle dođal diyalog kurabilirsiniz.

Sosyokültürel Tartıřma
Söz edimleri kullanımlarındaki kültürel farklılıkları tartıřalım.

Hangi konuda çalışmak istediđinize tıklayın veya kendiniz yazın!

Hadi Bařlayalım!

Karřılama sayfasının bir diđer önemli özelliđi, öğrencilere farklı çalışma biçimleri arasında seçim yapma esnekliđi sunmasıdır. Kullanıcılar tercihlerine göre tıklama, yazma veya sesli mesaj yoluyla etkileřim kurma olanađına sahiptir. Bu çeřitlilik, farklı öğrenme stillerine ve erişilebilirlik ihtiyaçlarına hitap ederek kullanıcı deneyimini zenginleřtirmektedir.

Kullanıcı etkileřiminin bir sonraki aşamasında eđer öğrenci řekil 3'teki gibi Türkçe-İngilizce-Fransızca karřılařtırmalı söz edimi örnekleri ile çalışmayı tercih ederse bu kez hangi söz edimi üzerine yoğunlaşmak istediđini seçme olanađına sahip olmaktadır. Bu seçenekler arasında selamlaşma, hatır sorma, rica etme, öneride bulunma gibi günlük dilde sıkça

kullanılan işlevsel ifadeler yer almaktadır. Ayrıca öğrenci, yoğunlaşmak istediği söz edimi türünün sekmesine tıkladığında amacına uygun olarak geliştirilmiş komut sayesinde sohbet robotu ile iletişimi başlatabilmektedir. Şekil 4’te buna yönelik örnekler sunulmuştur.

Şekil 4

Kullanım Amacı ve Söz Edimi Türlerine Göre Yapılandırılmış Komut Sistemi

Söz Edimleri Asistanı

Türkçe, İngilizce ve Fransızca’da kabul etme ifadelerini nasıl kullanırsınız?

Kabul Etme İfadeleri: Türkçe, Fransızca ve İngilizce Karşılaştırması

Kabul etme, bir teklifi, daveti, öneriyi veya bir durumu onaylama edimsöz edimidir. Bu edim, konuşurun dile getirilen içeriği olumlu bulduğunu ve genellikle buna uygun davranacağını gösterir. Söz edimlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan stratejiler dilden dile farklılık gösterebilir ancak temel işlev aynı kalır.

Aşağıda Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde kabul etme edimsöz ediminin bazı yaygın ifadeleri ve kullanımları yer almaktadır:

- Doğrudan Kabul:**
 - Türkçe: "Evet", "Tamam", "Olur."
 - Fransızca: "Oui", "D'accord", "Ça marche."
 - İngilizce: "Yes", "Okay", "Alright."
- Onaylayıcı Kabul:**
 - Türkçe: "Kesinlikle", "Elbette", "Memnuniyetle."
 - Fransızca: "Absolument", "Bien sûr", "Avec plaisir."
 - İngilizce: "Absolutely", "Of course", "With pleasure."
- Teşekkürle Birlikte Kabul:**
 - Türkçe: "Teşekkür ederim, olur.", "Harika, sağ olun."
 - Fransızca: "Merci, d'accord.", "Super, merci."
 - İngilizce: "Thank you, that works.", "Great, thanks."
- Koşullu Kabul (Daha Az Yaygın ama Mümkün):**
 - Türkçe: "Eğer sen de gelersen, olur."
 - Fransızca: "Si tu viens aussi, d'accord."
 - İngilizce: "If you come too, then okay."

Bu ifadeler, konuşma durumunun bağlamına ve konuşurlar arasındaki sosyal mesafeye göre seçilir. Örneğin, resmi durumlarda daha nazik ve dolaylı ifadeler tercih edilebilirken, samimi ortamlarda daha kısa ve doğrudan yanıtlar kullanılabilir.

Mesajınızı yazın...

Teşekkür etme söz edimini farklı durumlara göre pratik edelim.

Teşekkür Etme Söz Edimi Pratiği

Teşekkür etme, Searle’ün söz edimleri sınıflamasında **Dışavurucular (Expressives)** kategorisine giren bir edimsöz edimdir. Bu edim, konuşurun minnettarlık, şükran veya takdir gibi ruhsal durumunu dışavurmak amacıyla gerçekleştirilir. Teşekkür etme ediminde, ne söz dünyaya ne de dünya söze yudurulur; konuşur, sözcüğünün doğruluğunu peşinen kabul eder.

Farklı durumlarda teşekkür etme biçimleri, ilişkinin doğasına, bağlama ve kültürel normlara göre değişiklik gösterebilir. Şimdi bu söz edimini pratik edelim.

Pratik Etkinliği: Senaryo Tabanlı Teşekkür Etme

Aşağıdaki senaryoları okuyunuz ve her bir durumda karşdaki kişiye nasıl teşekkür edeceğinizi belirtiniz. Yanıtlarınızda farklı ifade biçimlerini ve duruma uygun tonu kullanmaya özen gösteriniz. Yanıtlarınızı tamamladığınızda size yapıcı geri bildirim sağlayacağım.

- Senaryo 1 (Resmi):** Bir konferansta sunumunuzu bitirdiniz ve moderatör size sahnedan inerken yardımcı oldu, mikrofonu ayarladı ve size başarı diledi.
- Senaryo 2 (Samimi):** Yakın bir arkadaşınız, önemli bir sınav öncesi size saatlerce ders çalışmanızda yardımcı oldu ve moral verdi.
- Senaryo 3 (Yarı-Resmi):** Bir mağazada aradığınız ürünü bulmakta zorlanırken, bir satış danışmanı size detaylı bilgi vererek doğru ürünü seçmenize yardımcı oldu.

Mesajınızı yazın...

Şekil 4’te ilk görselde öğrenci, karşılaştırmalı örnekler alma amacıyla “kabul etme” söz edimiyle çalışmayı tercih edip ilgili sekmeye tıkladığında robot, “Türkçe, İngilizce ve Fransızca’da kabul etme ifadelerini nasıl kullanırsınız?” komutuyla iletişimi otomatik olarak kendiliğinden başlatmakta ve isteğe uygun yanıt oluşturabilmektedir. İkinci görselde ise amaç, “teşekkür etme” söz edimine yönelik doğal diyalog üretmektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili sekme tıkladığında robot, otomatik bir biçimde kendiliğinden “Teşekkür etme söz edimini farklı durumlara göre pratik edelim.” komutunu oluşturarak kullanıcıyı desteklemekte; ayrıca öğrenciye robotun kullanımına yönelik komut/istem önerileri sunarak yönlendirme yapmaktadır. Dil öğrencisi bunun yanında “Mesajınızı yazın...” alanına kendi komutlarını yazarak veya mikrofon aracılığıyla konuşarak da robot ile iletişim kurabilir. Bu yapılandırılmış seçim ve komut sistemi, öğrencilerin öğrenme hedeflerini kişiselleştirmelerine ve belirli iletişimsel gereksinimlerine odaklanmalarına olanak tanımaktadır.

4.2. Sohbet Robotundan Karşılaştırmalı Örnekler

Şekil 5'te gözlemlendiği üzere bir dil öğrencisinin sohbet robotuna “rica etme” söz edimi hakkında karşılaştırmalı açıklamalar için başvurması, dil öğrenimi sürecinde derinlemesine anlamının önemini vurgulamaktadır. Bu etkileşimde, sohbet robotu/asistanın sergilediği yaklaşım, dilbilimsel ve edimbilimsel bilginin aktarılmasında bir model oluşturmaktadır.

Şekil 5

Karşılaştırmalı Örnekler

Elbette, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde rica etme örneklerini karşılaştıralım:

Türkçe	Fransızca	İngilizce
Rica etsem, kapıyı kapatır mısınız? Bana yardım eder misiniz, lütfen? Şu kalemi ödünç alabilir miyim?	Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît ? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Pourrais-je emprunter ce stylo ?	Could you please close the door? Could you please help me? May I borrow this pen?

Bu örneklerde görüldüğü gibi, her üç dilde de rica ifadeleri kibarlık ve saygı içerir. Türkçe'de "rica etsem" ve "lütfen" gibi ifadeler kullanılırken, Fransızca'da "s'il vous plaît" ve İngilizce'de "please" yaygın olarak kullanılır.

Şekil 5'te sohbet robotu, öğrencinin gereksinimine yanıt olarak ilgili söz ediminin karşılaştırmalı örneklerini hem bağlama uygun çevirilerle sunmuş hem de her üç dilde de geçerli nezaket stratejilerini açıklamıştır.

Şekil 6 ise dil öğreniminde kişiselleştirilmiş ve etkileşimli senaryoların gücünü ortaya koymaktadır. Bu senaryoda kullanıcı, sohbet robotuna “reddetme” söz edimiyle ilgili belirgin bir durumu (müdürün cumartesi günü çalışma talebine yanıt olarak reddetme) kendisi sağlamaktadır. Söz konusu durum, öğrencinin gerçek hayattaki iletişim gereksinimlerine yönelik pratik bir öğrenme deneyimi sunar.

Şekil 6

Kişiselleştirilmiş ve Etkileşimli Senaryolaştırma

Müdürünüz Serkan Aygün Bey'in cumartesi mesaiye kalma talebini reddetmeniz, bir **reddetme edimidir**. Bu durumda, durumu daha yapıcı hale getirmek için bazı stratejiler kullanabilirsiniz.

Reddetmenizi daha etkili hale getirmek için aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurabilirsiniz:

- Açıklık:** Reddetmenizin net ve anlaşılır olduğundan emin olun.
- Gerekçe Sunma:** Reddetmenizin nedenini açık ve dürüst bir şekilde belirtin (eşinizin doğum günü).
- Alternatif Sunma:** Telafi edebileceğinizi belirtmeniz önemlidir.
- Saygı:** Müdürünüze karşı saygılı bir ton kullanarak reddetmenizi iletin.

Örneğinizde, "eşimin doğum günü, gidemem ve sonra telafi edebilirim" diyerek reddetmenizin nedenini belirtmeniz ve telafi önerisinde bulunmanız durumu daha kabul edilebilir kılar.

Bu tür bir reddetme ifadesini farklı dillerde nasıl ifade edebileceğinize dair bazı örnekler:

Türkçe	Fransızca	İngilizce
"Cumartesi günü çalışmam, çünkü eşimle doğum günü kutlamamız var ama Pazartesi telafi edebilirim."	"Je ne peux pas travailler samedi, car nous avons une célébration d'anniversaire avec ma femme, mais je peux compenser lundi."	"I can't work on Saturday because we have a birthday celebration with my wife, but I can compensate on Monday."
"Maalesef cumartesi günü çalışmam, o gün eşimin doğum günü ve çok önemli bir günümüz, ancak Pazar veya Pazartesi projeye daha fazla zaman ayırabilirim."	"Malheureusement, je ne peux pas travailler samedi, c'est l'anniversaire de ma femme et c'est un jour très important pour nous, mais je peux consacrer plus de temps au projet dimanche ou lundi."	"Unfortunately, I can't work on Saturday, it's my wife's birthday and it's a very important day for us, but I can dedicate more time to the project on Sunday or Monday."

Şekil 6’da sohbet robotu, kullanıcının belirlediği senaryoya yanıt olarak reddetme edimini, farklı dillerde (Türkçe, Fransızca, İngilizce) ve belirli nezaket stratejileriyle açıklayarak önemli bir öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bu stratejiler şunları içermektedir:

- **Açıklık:** Reddetme işleminin net ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesi.
- **Gerekeçe sunma:** Reddetmenin arkasındaki nedenin belirtilmesi, bu sayede reddetmenin daha kabul edilebilir hâle gelmesi.
- **Seçenek sunma:** Mümkünse, reddedilen talebe karşılık alternatif bir çözüm veya öneri sunulması.
- **Saygı stratejileri:** Reddetme sırasında muhatabın yüzünü korumaya yönelik dilsel ve edimbilimsel öğelerin kullanılması.

Söz konusu yaklaşım, dil öğrencisinin yalnızca tümcenin çevirisini öğrenmesini değil, aynı zamanda farklı kültürel bağlamlarda “hayır” demenin inceliklerini kavramasını sağlar. Özellikle iş hayatı gibi hassas ortamlarda, reddetme edimini doğru stratejilerle yönetmek, profesyonel ilişkilerin korunması ve etkin iletişimin sürdürülmesi açısından kritik öneme sahiptir. Sohbet robotunun bu özelleştirilmiş ve strateji odaklı yanıtı, dil öğreniminde YZ destekli araçların derinlemesine ve bağlamsal öğrenmeyi nasıl teşvik edebileceğine bir örnektir.

4.3. Pratik Örneklerle Çalışma

Dil öğretiminde, söz edimlerinin kuramsal bilgisinin yanı sıra pratik uygulamalarla pekiştirilmesi büyük önem taşır. Bu bağlamda Şekil 7’de örnek olarak sunulan “kabul etme” söz edimi üzerine tasarlanan etkinlik, öğrencilerin Türkçede bu işlevi yerine getiren dilsel yapıları etkin bir biçimde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin dilin sosyal ve kültürel bağlamdaki işleyişini kavramalarına olanak tanır.

Şekil 7

Pratik Örneklerle Çalışma

sozedimleri.com.tr/chat

Söz Edimleri Asistanı

Elbette, kabul etme söz edimi için pratik bir etkinlik hazırlayabilirim.

Aşağıdaki senaryoyu inceleyiniz ve boşluğu uygun bir kabul etme ifadesiyle doldurunuz.

A: "Merhaba, Cumartesi akşamı yeni açılan İtalyan restoranına gitmek ister misin?"

B: "_____"

Yukarıdaki boşluğu kabul etme söz edimine uygun bir ifadeyle doldurunuz.

Unutmayın, kabul etme ifadeleri farklı şekillerde ifade edilebilir. Örneğin: "Evet, çok isterim!" veya "Harika fikir, kesinlikle gelirim!" gibi.

Şekil 7’de verilen bu pratik etkinlik, başlangıçta yalnızca Türkçe üzerine odaklanarak öğrencilerin hedef dildeki temel yeterliklerini pekiştirmeyi amaçlar. Ancak talep edildiđi takdirde diđer bölümlerde olduđu gibi karşılaştırmalı örnekler sunularak etkinliđin kapsamı genişletilebilir. Bu esneklik, öğrencinin öğrenme hedeflerine ve dilsel altyapısına göre içeriđin uyarlanabilmesini sağlar. Örneđin bir teklifi kabul ederken Türkçedeki “memnuniyetle” ifadesinin İngilizcedeki “with pleasure” veya Fransızcadaki “avec plaisir” ile nasıl benzerlikler veya farklılıklar gösterdiđi ele alınabilir.

Şekil 7’deki gibi pratik etkinlikler, öğrencilerin gerçek yaşam senaryolarında karşılaşılabilecekleri durumlar için hazırlıklı olmalarını sağlar. Kabul etme edimini yalnızca “evet” demekten öte, bağlama uygun nezaket stratejileriyle, gerekçelerle veya ek bilgilerle zenginleştirerek ifade etme yeteneđi, akıcı ve dođal iletişimin temelini oluşturur. Böylece dil öğrencisi yalnızca dil bilgisel dođruluđu deđil, aynı zamanda edimbilimsel uygunluđu da kazanarak iletişimsel yeterliđini artırır.

4.4. Dođal Diyalog Kurma ve Etkileşimsel Öğrenme

Şekil 8, dil öğreniminde “şikâyet etme” söz ediminin kazanımını, diđer bölümlerde söz edilen kavramsal açıklamaların ve senaryo temelli etkinliklerin ötesine taşıyan etkileşimsel ve bağlamsal bir yaklaşıma odaklanmaktadır. Bu örnekteki kilit nokta, sohbet robotunun yalnızca bilgi aktaran bir araç olmaktan çıkıp öğrencinin dođal diyalog kurduđu bir muhatap hâline gelmesidir. Bu etkileşim, diđer söz edimlerinde olduđu gibi şikâyet etme gibi karmaşık ve incelikli bir söz edimini öğrenmek için kritik bir önem taşımaktadır. Şikâyetler genellikle hassas durumlarda dile getirildiđinden yalnızca dil bilgisel dođruluk deđil, aynı zamanda uygun nezaket stratejileri ile kültürel normlara uygunluđu da gerektirir. Şekil 8, öğrencinin bu boyutları dođrudan deneyimlemesine olanak tanır.

Şekil 8

Dođal Diyalog Kurma

← → ↻ 🏠 🌐 sozedimleri.com.tr/chat

Söz Edimleri Asistanı

Elbette, şikâyet etme söz edimini kibarca uygulama üzerine bir diyalog kuralım. Aşağıdaki senaryoyu takip ederek bir diyalog geliştirebiliriz:

Senaryo: Bir restoranda yemek yedikten sonra, yemeđinizin sođuk servis edildiđini fark ediyorsunuz. Garsona durumu kibar bir şekilde nasıl ifade edersiniz?

Ben (Restoran çalışanı): Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?

Siz: _____

Yukarıdaki boşluđu, yemeđinizin sođuk servis edilmesinden duyduđunuz rahatsızlıđı kibar bir şekilde ifade ederek doldurunuz. Unutmayın, amacımız şikâyeti yaparken nazik ve yapıcı olmak.

Şekil 8’de görüldüğü gibi öğrenci, sohbet robotuyla gerçek zamanlı olarak şikâyet senaryoları üzerinde çalışabilir. Örneğin hatalı bir ürün iadesi veya eksik bir hizmetle ilgili bir şikâyeti dile getirebilir. Robot, öğrencinin ifadelerine anında ve bağlamsal geri bildirim vererek dilsel seçimlerin uygunluğunu, nezaket düzeyini ve potansiyel etkilerini gösterebilir. Bu durum, öğrencinin farklı şikâyet stratejilerini (açık şikâyet, üstü kapalı şikâyet, gerekçe sunma vb.) deneyimlemesine ve bu stratejilerin diyalogdaki karşılıklarını görmesine olanak tanır. Dolayısıyla Şekil 8’de sunulan örnekler, dil öğreniminde edimbilimsel yeterliğin geliştirilmesi açısından en önemli adımlardan birini temsil eder. Sohbet robotunun muhatap olarak kullanılması, öğrencinin edilgin bir alıcı olmaktan çıkıp etkin bir iletişimci hâline gelmesini sağlayarak dil öğrenme sürecini çok daha dinamik ve etkili kılar. Bu, özellikle gerçek dünya iletişimde karşılaşılabilecek durumlara hazırlık açısından kullanışlı bir öğrenme deneyimi sunar.

4.5. Sosyokültürel Karşılaştırma ve Tartışma

İnsanlar arası etkileşimde selamlaşma, teşekkür etme, rica etme, özür dileme gibi söz edimleri yalnızca sözcüklerle değil, aynı zamanda kültürel değerler, ilişki biçimleri ve toplumsal normlar üzerinden de anlam kazanmaktadır. Aynı söz edimi farklı dillerde yapı bakımından benzer görünse de ilgili söz ediminin ne zaman, nasıl ve hangi tonla kullanılacağı kültürden kültüre değişebilmektedir. Bu nedenle sosyokültürel karşılaştırmalar sayesinde öğrenciler yalnızca dilsel bir kalıbı değil, o kalıbın toplumsal işlevini ve duygusal ağırlığını da kavrayabilirler. Şekil 9’da “özür dileme” ediminin üç dildeki kullanımları; durumlar ve davranışa yansıyan görünümleri ile birlikte örneklendirilmiştir.

Şekil 9

Sosyokültürel Tartışma

sozedimleri.com.tr/chat

Söz Edimleri Asistanı

Elbette, **özür dileme** söz ediminin farklı kültürlerde nasıl değiştiğini açıklayabilirim.

Özür dileme, evrensel bir davranış olmasına rağmen, **kültürel farklılıklar** nedeniyle ifade biçimleri ve kabul görme düzeyleri değişiklik gösterebilir.

Aşağıda, Türkçe, Fransızca ve İngilizce konuşulan kültürlerde özür dileme davranışlarının bazı karşılaştırmalı örneklerini bulabilirsiniz:

Türkçe	Fransızca	İngilizce
Durum: Bir toplantıya geç kalındığında Özür: "Çok özür dilerim, trafik vardı." Ek Davranış: El sıkışma, göz teması	Durum: Bir restoranda birinin içeceğini yanlışlıkla döktüğünüzde Özür: "Je suis vraiment désolé(e)." Ek Davranış: Yardım teklif etme, yenisini ısmarlama	Durum: Bir arkadaşınızın doğum gününü unuttuğunuzda Özür: "I'm so sorry, I completely forgot." Ek Davranış: Hediye alma, telafi etme
Durum: Bir hata yapıldığında Özür: "Affedersiniz, benim hatam." Ek Davranış: Sorumluluk alma, düzeltme çabası	Durum: Birine yanlışlıkla çarptığınızda Özür: "Excusez-moi." Ek Davranış: Hafifçe eğilme, yol verme	Durum: Birine yanlış bilgi verdiğinizde Özür: "I apologize, that was incorrect." Ek Davranış: Doğru bilgiyi sağlama, düzeltme

Bu örnekler, özür dileme davranışlarının kültürel normlar ve beklentiler doğrultusunda nasıl şekillendiğini göstermektedir.

Özür dileme eylemi, sadece dilsel bir ifade değil, aynı zamanda **sosyal** ve **davranışsal** unsurları da içerir.

Başka bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa lütfen belirtin.

Türkçede Şekil 9’daki gibi özür dilemek yalnızca bir hata itirafı değil, aynı zamanda ilişkiyi onarma ve duygusal dengeyi sağlama biçimidir. “Çok özür dilerim”, “Kusura bakma”,

“Affedersin” gibi ifadeler çoğu zaman içtenlikle, hatta jest ve mimiklerle desteklenerek söylenir. Daha samimi ortamlarda özür, “Hakkını helal et”, “Canını sıktıysam affet” gibi gönül alma sözleriyle de tamamlanabilir. Türk toplumundaki ilişki odaklı iletişim anlayışı, özrün içeriğine duygusal bir boyut katmaktadır. Fransızcada ise özür dilemenin farklı dereceleri bulunur: “Pardon” (küçük rahatsızlıklar için), “Je suis désolé(e)” (samimi özür) ya da “Je vous prie de m’excuser” (resmî özür) vb. Fransız kültüründe özür dilemek özellikle kişisel sorumluluk ve biçimsel nezaket çerçevesinde değerlendirilir. Gereksiz özür kendini suçlu göstermek anlamına gelebileceğinden bağlam dikkatle seçilmektedir. İngilizcede “I’m sorry” gündelik yaşamda son derece yaygın bir ifadedir. Biriyle yanlışlıkla çarpışıldığında, söze girildiğinde, hatta bir başkasının yaşadığı olumsuzluk duyulduğunda dahi “I’m sorry” denebilir. Bu durum, özür dilemenin yalnızca suçlulukla değil, aynı zamanda empati kurma ve sosyal rahatlık sağlama amacıyla da kullanıldığını gösterir. Anglo kültürlerde özür, toplumsal normlara uyumun ve karşılıklı saygının doğal bir uzantısıdır. Şekil 9’da da sohbet robotunun bu açılardan öğrenciyi desteklediği görülmektedir.

Yukarıda da değinildiği gibi dil öğrencileri sohbet robotundan kendi komut/istemleri üzerinden de iletişim kurabilirler. Şekil 10’da “öneride bulunma” söz edimi üzerine karşılaştırmalı örnekler verilmiştir.

Şekil 10

Karşılaştırmalı Örnekler İsteme

sozedimleri.com.tr

Söz Edimleri Asistanı

Türkçe, İngilizce ve Fransızca’da öneride bulunma ifadelerini gösterir misin?

Öneride Bulunma Söz Edimi

Öneride bulunma, Searle’ün **Yöneltiler (Directives)** sınıflandırması altında yer alan bir söz edimi türüdür. Bu edimler, dinleyiciye bir şey yapırma amacı taşır ve konuşurun dünyayı sözüne uydurmasını bekler (dünya → söz). Aşağıda Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde öneride bulunma ifadelerine örnekler sunulmuştur:

- **Türkçe:**
 - "Hafta sonu sinemaya gidebiliriz."
 - "Belki biraz dinlenmelisiniz."
 - "İsterseniz size yardımcı olabilirim."
- **Fransızca:**
 - "On pourrait aller au cinéma ce week-end."
 - "Peut-être devriez-vous vous reposer un peu."
 - "Si vous voulez, je peux vous aider."
- **İngilizce:**
 - "We could go to the cinema this weekend."
 - "Perhaps you should rest a bit."
 - "If you like, I can help you."

Şekil 10’da robot hem öneride bulunma söz edimini tanımlamış ve amacını açıklamış hem de üç dilde karşılaştırmalı örnekler vermiştir. Kullanıcı bu örneklerin bağlamlarını veya kullanım alanlarını öğrenmek amacıyla robota “Bu cümleleri ben hangi bağlamlarda kullanabilirim, ayrıntılı olarak örneklendirir misin?” komutunu yönlendirebilir. Şekil 11’de robotun ilgili komuta yanıtı görülebilir.

Şekil 11

Bağlamsal Kullanım Örnekleri İsteme

Bu cümleleri ben hangi bağlamlarda kullanabilirim, ayrıntılı olarak örneklendirir misin?

Öneride Bulunma Söz Edimi Bağlamları

Öneride bulunma edimleri, belirli bağlamlarda dinleyicinin bir eylemi gerçekleştirmesi veya bir durumu kabul etmesi yönünde bir etki yaratmayı amaçlar. Aşağıda, daha önce sunulan örnek cümlelerin kullanılabileceği bağlamlar detaylandırılmıştır:

- **"Hafta sonu sinemaya gidebiliriz." / "On pourrait aller au cinéma ce week-end." / "We could go to the cinema this weekend."**
 - Bu ifade, genellikle sosyal bir etkileşimde, bir arkadaşla, aile üyesine veya partnerine ortak bir aktivite önermek amacıyla kullanılır. Konuşmacı, dinleyicinin onayını veya katılımını bekler. Bağlam, boş zaman aktivitesi planlama veya alternatif sunma olabilir.
- **"Belki biraz dinlenmelisiniz." / "Peut-être devriez-vous vous reposer un peu." / "Perhaps you should rest a bit."**
 - Bu öneri, dinleyicinin yorgun, hasta, stresli veya bitkin görüldüğü durumlarda kullanılır. Konuşmacı, dinleyicinin iyiliği için bir tavsiye veya nazik bir uyarıda bulunur. Bağlam, birinin fiziksel veya zihinsel durumuna ilişkin endişe ifade etme olabilir.
- **"İsterseniz size yardımcı olabilirim." / "Si vous voulez, je peux vous aider." / "If you like, I can help you."**
 - Bu cümle, dinleyicinin bir görevde, problemde veya zor durumda olduğu algılandığında yardım teklif etmek amacıyla kullanılır. Konuşmacı, dinleyicinin ihtiyacına yanıt olarak kendi yardımını sunar. Bağlam, birine destek olma veya iş yükünü hafifletme olabilir.

Bu bağlamlar, öneri söz edimlerinin **edimsöz (illocutionary)** amacını ve dinleyici üzerindeki **etkisöz (perlocutionary)** potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır.

Şekil 11’de robot “öneride bulunma söz edimi bağlamları” biçiminde bir başlıkla isteme karşılık vermiş; örnek tümcelerini hangi duygu durumu ve bağlamda hangi işlevle kullanıldığını nezaket stratejilerini de işe koşarak aktarmıştır. Öğrenci kuramsal bilgi ve açıklamalar yerine bağlam içerisinde kullanım örnekleri görmek istediğinde “Bu cümlelerin kullanımını bir bağlam içerisinde örneklendirebilir misin?” yönergesiyle istem oluşturabilir. Şekil 12’de isteme karşılık verilen yanıt görülebilir.

Şekil 12

Karşılaştırmalı Bağlamsal Örnekler İsteme

Bu cümlelerin kullanımını bir bağlam içerisinde örneklendirebilir misin?

Öneride Bulunma Söz Edimlerinin Bağlamsal Örnekleri

Öneride bulunma söz edimlerinin, farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını gösteren doğal diyalog örnekleri aşağıda sunulmuştur. Bu örnekler, konuşurun niyetini ve dinleyici üzerindeki potansiyel etkiyi somutlaştırmaktadır.

- **Örnek 1: Ortak Bir Aktivite Önerme**
 - **Türkçe:**

A: "Bu hafta sonu ne yapsak?"

B: "Hafta sonu sinemaya gidebiliriz. Yeni bir film gelmiş."
 - **Fransızca:**

A: "Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?"

B: "On pourrait aller au cinéma ce week-end. Il y a un nouveau film."

Şekil 12’de isteme yönelik bağlamsal örnekler verilmiştir. Robot, günlük yaşama yönelik ortak bir aktivite önerme iletişimsel işlevine yönelik diyalog örnekleri sunmuştur; fakat örnekleri Türkçe ve Fransızca özelinde kalmıştır. Hem İngilizce hem de farklı bağlamlarda örnek görmek için kullanıcı “İngilizceyi de ekleyerek farklı bir bağlamda örnek verebilir misin?” gibi bir komut/yönerge verebilir. Şekil 13’te komuta karşılık robotun yanıtı verilmiştir.

Şekil 13

Farklı Bağlamlarda Örnekler İsteme

Öneride Bulunma Söz Edimlerinin Bağlamsal Örnekleri

Öneride bulunma söz edimlerinin, farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını gösteren doğal diyalog örnekleri aşağıda sunulmuştur. Bu örnekler, konuşurun niyetini ve dinleyici üzerindeki potansiyel etkiyi somutlaştırmaktadır.

- **Örnek 2: Bir Soruna Çözüm Önerme**

- **Türkçe:**

A: "Projede bir ilerleme kaydedemiyoruz. Son teslim tarihi yaklaşıyor."

B: "Belki de ek bir beyin fırtınası toplantısı yapmalıyız. Farklı bakış açıları bulabiliriz."

- **Fransızca:**

A: "Nous n'arrivons pas à avancer sur le projet. La date limite approche."

B: "On devrait peut-être organiser une séance de brainstorming supplémentaire. Nous pourrions trouver de nouvelles perspectives."

- **İngilizce:**

A: "We're not making any progress on the project. The deadline is approaching."

B: "Perhaps we should hold an additional brainstorming session. We might find different perspectives."

Şekil 13'te robotun, komutu uygun olarak çözümleyip yerine getirdiği görülmektedir. Robot, üç dilde iş yaşamındaki bir soruna çözüm önerme iletişimsel işlevine yönelik doğal diyalog örnekleri vermiştir. Örnekler kullanıcının amacı doğrultusunda uygun komutlar verilerek artırılabilir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sohbet robotu bu doğrultuda yazışma ve konuşmaları kaydedip çözümleyerek istemlere yanıt vermekte, yanı sıra kendini eğitip bilgi tabanını geliştirmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bir dili kullanmak, onu sözcelemeyi edinmek veya öğrenmek; yani dil öğrencisinin hedef dili iletişim durumuna uygun olarak işletmesi demektir. Bunun yanı sıra dinamik bir kavrama ile bilinçli biçimde hedef dilin kullanım alanlarına uygun olarak değişik dil yapılarını da işletmeyi gerektiren bir düzenleme sürecidir (Kıran, 2023). Dolayısıyla bireylerin iletişim kurabilmeleri için hem dili edinmeleri/öğrenmeleri hem de edindikleri/öğrendikleri dili kullanabilecek bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Kültür içerisindeki deneyimlerle edinilen/öğrenilen söz edimlerinin uygun kullanımı, sosyal ilişkilerin somutlaşmasında son derece önemlidir (Bayat, 2012). Öyle ki dilin kullanım boyutu "toplumdilbilimsel yeterlikler çerçevesinde pragmatik anlamda dilin uygulamaya dönüştürülmesi ve farklı iletişimsel bağlamlarda kullanılmasıyla ilgilidir." (Yazıcı ve Demirel, 2021, s. 150). Bu noktada "doğal gündelik dilin olgusal işleyişini açıklamaya" odaklanan söz edimlerinin dil eğitimi sürecinin odağında olduğu söylenebilir (Köse ve Özsoy, 2022, s. 5). Böyle bir amaçta diyaloga dayalı paylaşım yapma ve sosyokültürel farklılıklar üzerine çalışma da önemsenmektedir.

Yukarıda sunulan gerekçeler doğrultusunda araştırmada dil öğrencisi ve öğreticilerine söz edimlerinin iki/çok dillilik bağlamında Türkçe, İngilizce ve Fransızca karşılaştırmalı ve açık olarak öğretimi için YZ destekli bir sohbet robotu geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede dil öğrencisi, ilgili sohbet robotuyla istediği vakitte farklı ve doğal iletişim durumları odağında paylaşımlar yapabilecek, iletişim amacına uygun olarak çeşitli dil yapılarıyla çalışabilip sosyokültürel farklılıkları göz önünde bulundurabilecek, diller arası karşılaştırmalar yapip

bilişsel süreçler işleterek anlamlandırma sürecine girebilecek ve doğal diyaloglar aracılığıyla diller arası üretimler gerçekleştirilebilecektir. Böylelikle iki/çok dillilik bağlamında geçişli dil öğretim süreçleri işletilebilecektir. Olshtain ve Cohen (1990) de söz edimlerinin öğretimine yönelik hazırlanan ders malzemelerini tek yönlü ve sınırlı olmaları, özür dileme gibi çok belirgin ve temel söz edimlerine odaklanmaları ile gerçek ve doğal dil kullanımı ortamlarını yansıtmamaları nedeniyle eleştirmişler; söz edimlerinin çok yönlü, çeşitli ve gerçek/doğal kullanım olanaklarını yansıtan iletişim durumlarını içine alan ders malzemelerine gereksinim duyulduğunu salık vermişlerdir. YZ'den yararlanmak, bu açıdan destekleyici bir yol olabilir. Çangal ve diğerlerinin (2025) çalışmasında yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında YZ teknolojilerinden motivasyon ve geri bildirim sağlama, bireysel çalışma yani kişiselleştirme olanağı sunma ile dil becerilerini geliştirme bakımlarından yararlanmanın önemli olduğu; fakat doğrudan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amaçlı olarak geliştirilen araçların oldukça sınırlı bir sayıda bulunduğu, bu nedenle daha fazla eğitim materyalinin YZ'ye uygun hâle getirilmesine gereksinim duyulduğu vurgulanmıştır. Küçük ve Solak'ın (2025) çalışmasında da benzer sorunlar ileri sürülmüştür. Dil öğrencileri Türkçe eğitimi bağlamında YZ teknolojilerinden yararlanmak istediklerinde sıklıkla bilgi yetersizliği/yanlılığı ile karşılaşmışlardır. Dolayısıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine doğrudan odaklanan YZ destekli araçların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bununla birlikte YZ'ye dayalı dil öğretimine yönelik yapılmış diğer çalışmalarda özellikle sanal asistanlar ve sohbet robotlarından yararlanmanın (bk. Behforouz & Al Ghaithi, 2024; Karagöl ve Yıldırım Bilgen, 2025; Karagülle, 2020; Zhang & Huang, 2024) dil becerilerinin gelişimini önemli ölçüde desteklediğine dikkat çekilmiştir.

YZ destekli sohbet robotları ile etkileşim kurarak dil öğrencileri, bir öğreticiye gereksinim duymadan hedef dil(ler)de karşılıklı konuşma üretip (Tyen vd., 2022) kişiselleştirilmiş deneyimler elde edebilirler. Konuya yönelik gerçekleştirilen derleme çalışmalarında (bk. Huang vd., 2022; Lbadze vd., 2023; Lyu vd., 2025; Okyar, 2023) da sohbet robotlarının, öğrencilerin iletişimsel becerilerini olumlu yönde geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu noktada dil öğretimi sürecinin odağında yer alan söz edimlerinin YZ destekli olarak geliştirilmesine yönelik alan yazınında herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu yönde bir gereksinim olduğu açıktır. İlgili çalışmanın bu bağlamda özellikle çevrim içi etkileşim odağında Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimi alanına önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dil düzeylerini de dikkate alarak diğer söz edimi türleri ile dil çeşitliliğini artırma üzerine sohbet robotunun geliştirilip iyileştirilmesi sürdürülmektedir. Bunun için özellikle Türkçenin kullanım özelliklerine uygun bilgi tabanlarının/derlemlerin oluşturulabilmesi noktasında Türkçe söz edimi türlerine yönelik alan yazınındaki araştırmaların artırılması ve açık erişime açılması oldukça önemlidir. Böylelikle Türkçenin doğal/gerçek kullanım olanaklarını yansıtacak düzeyde farklı ve çeşitli iletişim ortamları ile çok dilli geçiş süreçlerini de içeren diller arası ve/veya ötesi karşılaştırmaya dayalı YZ destekli araçlar geliştirilip dil öğrencilerinin iletişimsel becerileri desteklenmiş olacaktır.

Kaynakça

- Ak Bařođul, D. ve Aksu Raffard, C. (2023). Yabancı dil olarak Trkçe konuřma ođretimine ynelik web tabanlı istek sz edimi grevleri. E. Boylu (Ed.). *III. Uluslararası Trkenin Yabancı Dil Olarak Ođretimi Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı* (ss. 363-384). İstanbul Aydın niversitesi Yayınları.
- Aksu Raffard, C. (2018). Yabancı dil olarak Trkçe ođretimi bađlamında sz edimleri bařarı kořuları ve gerekleřtirme biimlerine ynelik bir karřılařtırma. *International Journal of Language Academy*, 26, 46-69.
- Aksu Raffard, C. (2022). *Yabancı dil olarak Trkçe ođretiminde ayırık sz edimi modelinin karřılıklı konuřma becerisine etkisi* (Yayımlanmamıř doktora tezi). Dokuz Eyll niversitesi.
- Aksu Raffard, C. ve Kerimođlu, C. (2021). Yabancı dil olarak Trkçe ođretiminde edimsel beceri ve sz edimlerinin aık ođretimi. M. Durmuř (Ed.). *Hacettepe niversitesi Yabancı Dil Olarak Trkçe Ođretimi 3. Ođrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı* (ss. 17-33). Nobel Yayıncılık.
- Artik Consulting. (2018). *Panorama des domaines de l'IA*. <https://artikconsulting.com/blog/2018/06/20/intelligence-artificielle-construire-ia-use-case/>
- Aydin, M. (2013). *Cross cultural pragmatics: A study of apology speech acts by Turkish speakers, American English speakers and advance nonnative speakers of English in Turkey*. (Master's thesis). Minnesota State University.
- Austin, J. L. (2017). *Sylemek ve yapmak* (ev. L. R. Aysever). Metis Yayınları.
- Bal, M. ve Aksu Demiral, G. (2021). Dnyada dil eđitimi uygulamaları: Mill Eđitim Bakanlıđı politikalarının gmenlerin dil eđitimi ve iki dilli eđitim aısından incelenmesi. *Milli Eđitim Dergisi*, 50(1), 51-77.
- Bardovi Harlig, K. (2013). Developing L2 pragmatic competence: Knowledge, practice, and awareness. S. Gesuato, F. Bianchi & W. Cheng (Eds.). In *Teaching, learning and investigating pragmatics: Principles, methods and practices* (pp. 193–214). Cambridge Scholars Publishing.
- Barron, A. (2003). *Acquisition in interlanguage pragmatics: Learning how to do things with words in a study abroad context*. John Benjamins.
- Bayat, N. (2012) A study on the use of speech acts. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 70, 213-221.
- Behforouz, B., & Al Ghaithi, A. (2024). The impact of using interactive chatbots on self-directed learning. *Studies in Self-Access Learning Journal*, 15(3), 317–344.
- Bican, G. (2019). Dil ođretiminde ok dilli bakıř aısı. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 52(3), 943-966.

- Britannica (2024). Artificial intelligence. Web: <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence> adresinden 19 Eylül 2024 tarihinde alınmıştır.
- Campanella, M., & Penuel, W. R. (2021). Design based research in educational settings: Motivations, crosscutting features, and considerations for design. Z. A. Philippakos, E. Howell & A. Pellegrino (Eds.). In *Design-based research in education: Theory and applications* (pp. 3- 22). Guilford Publications.
- Can, H., & Cengizhan, S. (2015). Complaint strategies of Turkish EFL learners and native speakers of English. *ERIC Journal*, 12(2), 45–60.
- Coderspace (2024). Yapay zeka nedir ve nerelerde kullanılır? Web: <https://coderspace.io/blog/yapay-zeka-nedir-ve-nerelerde-kullanilir/> adresinden 10 Ekim 2024 tarihinde alınmıştır.
- Cohen, A. D. (1996). Developing the ability to perform speech acts. *SSLA*, 8, 253-267.
- Cohen, A. D. & Ishihara, N. (2020). Kullanımbilim. B. Tomlinson (Ed.), (Çev. Ed. N. Yazıcı). *Uygulamalı dilbilim ve materyal geliştirme* içinde (ss. 113-126). Nobel Yayıncılık.
- Council of Europe (2020). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment – companion volume*. Council of Europe Publishing. Erişim adresi: <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4> [Erişim tarihi: 01.10.2024]
- Council of Europe (2001). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment*. Cambridge University Press. Erişim adresi: <https://rm.coe.int/1680459f97> [Erişim tarihi: 01.10.2024]
- Çağ, H. D. (2022). *Yurt dışında Türkçe öğrenenlerin söz edim kullanımının geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması* (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa.
- Çağ, H. D. (2023). Bilgisayar destekli iletişimdeki şikâyet söz edim kullanımının incelenmesi: Sikayetvar.com örneği. *International Journal of Language Academy*, 11(2), 427-446.
- Çağ, H. D. ve Bölükbaş Kaya, F. (2021a). Özür söz ediminin yabancı dil sınıflarında öğretimine yönelik bir uygulama önerisi. M. Durmuş (Ed.). *Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 3. Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı* (ss. 51-65). Nobel Yayıncılık.
- Çağ, H. D. ve Bölükbaş Kaya, F. (2021b). Yurt dışında söz edimlerin öğretiminin öğretmenlerin görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute*, 71, 725-750.
- Çangal, Ö., Çelik, M. E. ve Başar, U. (2025). Yabancılarla Türkçe öğretiminde yapay zekâ kullanımına yönelik öğretici görüşleri. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 10(1), 57-97.

- Çiftçi, H. (2016). Refusal strategies in Turkish and English: A cross-cultural study. *ELT Research Journal*, 5(1), 2-29.
- Ensslin, A., & Cedric, K. (2013). Language acquisition and electronic interaction. J. Herschensohn & M. Y. Scholten (Eds.). In *The Cambridge handbook of second language acquisition* (pp. 292-312). C.U.P.
- Fidan, D. (2017). Söz edimi kuramına genel bir bakış ve eğitim ortamlarında kullanımı: Diksiyon dersleri için bir etkinlik denemesi. *Turkish Studies*, 12(25), 373-400.
- Gemini 2.5 Flash. Web: <https://deepmind.google/technologies/gemini/flash/> adresinden 18 Haziran 2025 tarihinde alınmıştır.
- Gökduman, U. C. (2015). *Devoir et pouvoir, verbes modaux en français et leurs équivalents en turc* (Master's thesis). Université de Rouen.
- House, J. (2013). *Developing pragmatic competence in English as a lingua franca use*. De Gruyter Mouton.
- Huang, W., Hew, K. F., & Fryer, L. K. (2022). Chatbots for language learning—Are they really useful? A systematic review of chatbot-supported language learning. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(1), 237–257.
- INVENTIV-IT (2024). Intelligence artificielle: définition, types et domaines. Web: <https://inventiv-it.fr/intelligence-artificielle/> adresinden 10 Ekim 2024 tarihinde alınmıştır.
- İlhan, B. (2023). Dil öğretiminde geçişli dil süreçleri pedagojisi kullanımı: Bir derleme çalışması. *Dil Dergisi*, 174(1), 1-30.
- İstanbul Teknik Üniversitesi (2025). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde önceliklendirilmesi gereken yapay zekâ destekli araştırmalar arama konferansı değerlendirme raporu*. Web: https://tomer.itu.edu.tr/docs/librariesprovider27/default-document-library/searchconference.pdf?sfvrsn=25479718_6 adresinden 15 Mayıs 2025 tarihinde alınmıştır.
- Karaca, İ. (2023). “Türkçe artık iki” mümkün mü? Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin çok dilliliđi. *Dil Araştırmaları*, 17(32), 113-132.
- Karagöl, E. ve Yıldırım-Bilgen, D. (2025). Türkçe eğitiminde yapay zekâ kullanımı: Türkçe eğitimcileri yapay zekâ hakkında ne düşünüyor? *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(2), 356-374.
- Karagülle, H. (2020). *Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde 3 boyutlu öğrenme ortamlarının konuşma becerisine etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
- Karakuş, N., Ökten, C. E. ve Gedik, K. (2025). İki dillilik ve yapay zekâ: Diller ötesilik tespiti için kavramsal bir model önerisi. *Turkish Studies - Language*, 20(2), 1167-1188
- Kasper, G., & Rose, K. R. (2002). *Pragmatic development in a second language*. Blackwell.

- Katı, H. ve Can, Ş. (2024). Yapay zekâ ile üretilen metinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisine yönelik kullanılabilirliği: ChatGPT-3.5 örneği. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 721–738.
- Kerimoğlu, C. (2014). *Genel dilbilime giriş*. Pegem Akademi Yayınları.
- Kıran, A. (2023). Sözcemele kuramı ve dil öğretimi. E. Korkut ve İ. Onursal Ayırır (Ed.). *Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi* içinde (ss. 135-172). Seçkin Yayıncılık.
- Kıran, Z. ve Eziler Kıran, A. (2023). *Dilbilime giriş*. Seçkin Yayıncılık.
- Köse, D. ve Özsoy, E. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel söz edimleri*. Paradigma Akademi.
- Kuzu, A., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z. A. (2011). Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 1(1), 19-35.
- Küçük, E. ve Solak, Ö. (2025). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapay zekâ kullanımına dair öğrenci görüşleri. *Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 1-24.
- Labadze, L., Grigolia, M., & Machaidze, L. (2023). Role of AI chatbots in education: Systematic literature review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(56), 1-17.
- Lyu, B., Lai, C., & Guo, J. (2025). Effectiveness of chatbots in improving language learning: A meta-analysis of comparative studies. *International Journal of Applied Linguistics*, 35(2), 834-851.
- Nabiyev, V. (2021). *Yapay zeka: Derin öğrenme – stratejili oyunlar örüntü tanıma – doğal dil işleme*. Seçkin Yayıncılık.
- Okyar, H. (2023). Chatbots in English as a foreign or second language education contexts: A review of recent empirical research. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 36, 1333- 1346.
- Olshtain, E., & Cohen, A. (1990). The learning of complex speech act behavior. *TESL Canada Journal*, 7(2), 45-65.
- Onursal, İ. ve Korkut, E. (2023). Rituels verbaux en turc et en français: les formules de vœux. *Canadian Journal of Applied Linguistics (CJAL)*, 26(2), 71–89.
- Onursal Ayırır, İ. (2023). Edimbilim ve dil öğretimi. E. Korkut ve İ. Onursal Ayırır (Ed.). *Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi* içinde (ss. 173-202). Seçkin Yayıncılık.
- Önalın, O. ve Çakır, H. (2018). A cross-cultural study on request strategies used by Turkish learners of Japanese. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 14(1), 235–249.
- Özkan, M. (2024). *Yapay zekâ çağında etkili öğretim*. Elma Yayınevi.
- Öztürk, B. ve Aytan, T. (2023). Complaint speech acts used by learners of Turkish as a foreign language. *Turkophone*, 10(3), 227-249.

- Polat, Y. (2010). *Yabancı dil öğretiminde söz edimleri* (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi.
- Romero, M., Aloui, H., Heiser, L., Galindo, L., & Lepage, A. (2021). *Un bref parcours sur les ressources, pratiques et acteurs en IA et éducation* [Rapport de recherche]. Web: <https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-03190014/> adresinden 10 Aralık 2024 tarihinde alınmıştır.
- Scott, E. E., Wenderoth, M. P., & Doherty, J. H. (2020). Design-based research: A methodology to extend and enrich biology education research. *Life Sciences Education*, 19(11), 1–12.
- Searle, J. R. (2000). *Söz edimleri: bir dil felsefesi denemesi*. (Çev. L. R. Aysever). Ayraç Yayınevi.
- Şen, E. (2023). Türkçenin köken dili, anadili, yabancı dil olarak öğretiminde yapay zekâ araçları. *International Symposium on Teaching Turkish as a Heritage and Foreign Language ABSTRACTS BOOK* (ss. 35-36).
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2025). 2025 yılı cumhurbaşkanlığı yıllık programı. Web: <https://www.sbb.gov.tr/2025-yili-cumhurbaskanligi-yillik-programi-resmi-gazetede-yayimlanmistir/> adresinden 30 Ekim 2024 tarihinde alınmıştır.
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2021). *Diller için Avrupa ortak başvuru metni: öğrenme, öğretme ve değerlendirme - Tamamlayıcı cilt*. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/04144518_cefr_tr.pdf [Erişim tarihi: 01.10.2024]
- Tran, T. Q., & Kinginger, C. (2008). Requests in Vietnamese and French: Perceptions and performance. *Pragmatics*, 18(4), 473–515.
- Tyen, G., Brenchley, M., Caines, A., & Buttery, P. (2022). Towards an open-domain chatbot for language practice. E. Kochmar, J. Burstein, A. Horbach, R. Laarmann-Quante, N. Madnani, A. Tack, V. Yaneva, Z. Yuan & T. Zesch (Eds.). *Proceedings of the 17th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2022)* (pp. 234–249). Association for Computational Linguistics.
- Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design based research and technology enhanced learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 5-23.
- Yazıcı, N. ve Demirel, İ. F. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim setlerindeki video etkinliklerinin reddetme stratejileri açısından görünümü. *International Journal of Language Academy*, 9(3), 150-167.
- Zhang, Z., & Huang, X. (2024). The impact of chatbots based on large language models on second language vocabulary acquisition. *Heliyon*, 10(3), 1-13.
- Zileli, E. N. (2023). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ChatGPT örneđi. *Karamaođlu Mehmetbey Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 42-51.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %40 2. yazar katkı oranı: %30 3. yazar katkı oranı: %30
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışmada sunulan materyallere ve yazılıma www.sozedimleri.com.tr adresinden açık erişimle ulaşılabilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Çalışmada sunulan sohbet robotuyla yazışma örneklerinin bir kısmı, araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi tabanı doğrultusunda yapay zekâ tarafından üretilmiştir. Bunun dışında yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: “Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

The Common European Framework of Reference for Languages (2020; MEB, 2021) equates language learning with using the target language. In this context, language learners perform actions by using general and communicative language skills. While performing the relevant actions, they encounter language tasks that reflect various and different communication environments, i.e., contexts, based on real-life situations, and they produce output in the target language by completing these tasks through interaction. According to Aksu Raffard (2018), this type of education requires learners to undergo a language teaching process that prioritises the performative dimension of language in a communicative environment, through action-oriented and task-based activities related to grammatical structures, in order to transform their knowledge into operational knowledge. Therefore, it is clear that at this point, the use of speech acts in the language learning and teaching process should be prioritised, taking into account various communication situations.

Studies conducted in the context of acquiring performative skills suggest that explicit teaching of speech acts is a more effective method than implicit teaching, because in explicit teaching, the name of the speech act is clearly stated, teaching is planned, and there is room for discussion of metalinguistic aspects related to performative knowledge. According to Olshtain and Cohen (1990), various speech completion tasks, studying dialogues, preparing information cards, role-playing, evaluating situations, receiving feedback, and discussions can be used in the explicit teaching of speech acts. In addition, these activities can be carried out comparatively across both speech act types and different languages.

In his study, Cohen (1996) discussed the phenomenon of language transfer in the teaching of speech acts as a foreign/second language and recommended that such studies be conducted more widely. In the context of bilingualism and/or multilingualism, the use of artificial intelligence in the teaching of speech acts can be considered a facilitating method for supporting positive and conscious transfer between languages. Considering today's language education processes, it is observed that multilingual learning environments that utilize language transition processes are now being adopted instead of monolingual learning-teaching environments (Bican, 2019; Bal & Aksu Demiral, 2021; Karaca, 2023). Thanks to these types of transitional language processes, individuals can switch between all language resources as required by the communication situation and use all cross-language resources (İlhan, 2023). In this context, the use of artificial intelligence can be quite important and useful. The findings of Karakuş et al. (2025) also reveal that artificial intelligence models need to take into account the diversity of cross-linguistic environments and individuals' tendency to use this strategy in multiple contexts. The model can support language learning and cross-linguistic processes more effectively by performing context analysis specific to the user.

In the study, researchers presented an AI-based learning and teaching proposal for developing speech acts through a chatbot developed by the researchers. When examining the literature based on linguistics and foreign/second language teaching, it is generally observed that comparisons are made with a focus on English, French, and Turkish. Therefore, this study primarily focused on these three languages; however, the training of artificial intelligence progressed with a focus on Turkish. In such an approach, the fact that artificial intelligence tools often provide incorrect examples or fail to reflect natural/real usage situations has been influential. When researchers conducted studies using artificial intelligence tools such as ChatGPT, Gemini, and Grok, they encountered numerous errors and misinterpretations, particularly in the context of the Turkish language. Zileli (2023) also highlighted similar issues in their study, arguing that the AI tool in question has shortcomings in terms of Turkish translation, the use of grammatically and semantically correct sentences, providing appropriate feedback, and using language structures appropriate to the language level and context. In this context, while finding the use of artificial intelligence tools beneficial in the language learning and teaching process, she also made recommendations regarding the training of these tools using their storage features in the Turkish context and diversifying and supporting them in terms of commands. In addition, at a search conference held on 11 April 2025, hosted by ITU TÖMER, experts in the field emphasised the necessity of this situation in order to determine the AI-supported research that should be prioritised in the teaching of Turkish as a foreign language. The development of the chatbot is intended to address this need and aims to support learners' language learning processes.

The chatbot was developed using Google's artificial intelligence application Gemini 2.5 Flash and is supported by the C# programming language. Based on the literature (see Aksu Raffard, 2018; Aksu Raffard and Kerimođlu, 2021; Çađ and Bölükbaş Kaya, 2021a; Çađ and Bölükbaş Kaya, 2021b; Aksu Raffard, 2022; Çađ, 2022; Ak Başođul and Aksu Raffard, 2023; Çađ, 2023), a knowledge base was prepared that corresponds to the definitions, explanations, usage areas, i.e., communication situations, and examples of Turkish speech acts. The chatbot has

been trained based on this dataset. Permission for use has been obtained from the relevant researchers. The data for these studies were collected from native speakers or real/natural communication situations or environments. Therefore, it is clear that the chatbot's database reflects the real/natural usage areas and examples of Turkish. This feature distinguishes the chatbot from other general artificial intelligence tools. Language learners will be able to work with real/natural usage examples thanks to this robot. This also minimises the possibility of errors. It is believed that the chatbot will serve as a guide for language learners and teachers in terms of clear and comparative learning and teaching.